

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI IJTIMOY O'ZGARISHLAR**Sotvoldiyeva Zarnigor Sirojiddin qizi**

Andijon davlat universiteti

O'zbekiston tarixi kafedrası

sotvoldiyevazarnigor96@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112308>**Annotatsiya**

Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasidagi ijtimoiy konsepsiyaning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, nodavlat notijorat tashkilotlarining ijtimoiy himoya va manzilli ijtimoiy yordamni amalga oshirishdagi ishtiroki o'rganilib, uning rivojlanish tendensiyalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy siyosat, ijtimoiy ta'minot, ijtimoiy himoya, ijtimoiy yordam, nodavlat notijorat tashkilotlari, korrupsiya.

Bugungi kunda O'zbekiston jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rni va mavqeiga ega. Biz dunyodagi barcha davlatlar bilan yaqindan hamkorlik qilish va amaliy muloqot uchun ochiqmiz. Bo'lib o'tgan demokratik saylov jarayoni buning yana bir ishonchli va yaqqol tasdig'i bo'ldi [1. 7].

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, jamiyatda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida aholini ijtimoiy himoyasini ta'minlash davlat siyosatining bosh yo'nalishi bo'lib qoldi. Binobarin, mamlakatda o'tkazilayotgan barcha islohotlarning asl maqsadi insonga munosib turmush sharoitlarini vujudga keltirishdir. Birinchi Prezident Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan, jahon tan olgan besh tamoyilning muhim qismi aqolini kuchli ijtimoiy himoyalash ekanligi ham shu bilan bog'liqdir.

O'zbekiston hukumati ana shu besh tamoyil asosida o'tish davrida aholini ijtimoiy himoyalash yuzasidan zarur choralar ko'rdi. Bu choralar odamlarning turmush darajasini keskin pasayib ketishining oldini olishda muhim rol o'ynadi hamda respublikada osoyishtalik va barqarorlikni saqlash omili bo'ldi. Masalan, mustaqillikning dastlabki murakkab, iqtisodiy tanglik yillarida odamlarning turmush darajasini normallashtirish maqsadida davlat yo'li bilan boshqarishning ko'pdan-ko'p usullari va uslublaridan foydalanildi. Jumladan, miqdori doimo o'zgartirib turilgan ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar, turli nafaqalar, kompensatsiya to'lovlari tarzidagi bevosita pul to'lovlari, imtiyozlar va turli dotatsiyalar tarzidagi to'lovlarni joriy qilish usuli keng qo'llanildi.

O'tgan yillar davomida bizda ijtimoiy himoyaning huquqiy asosi yaratildi va mustahkamlandi. Bu tamoyillar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlanib, qabul qilingan qonunlarda o'z aksini topdi. Mamlakatda daromad olishning kafolati yaratildi. Ishsizlik muammolari hal etilmoqda.

Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Iqtisodiy taraqqiyot va qambag'allikni qisqartirish hamda Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirliklari tashkil etilishi, qolaversa, Oliy Majlisga yo'llangan Murojaatnomada yurtimizda kambag'allikni qisqartirish yechimini kutayotgan dolzarb masala sifatida kun tartibiga olib chiqilgani bu boradagi islohotlar izchil davom ettirilayotganidan dalolat beradi. Zero, kambag'allik ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida iqtisodiy rivojlanish jarayonida moddiy va nomoddiy imtiyozlardan foydalanish hamda daromadlarni taqsimlashdagi tengsizlikning oqibati sifatida izohlanadi. Insoniyat yangi

ming yillikka qadam qo‘ygan yilda BMT tomonidan qabul qilingan deklaratsiyada ham birinchi maqsad sifatida qashshoqlik va ochlikka barham berish bejizga qo‘yilmagan.

O‘tgan yil sarhisobida mamlakatimizda ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan ishlash bo‘yicha yangi tizim joriy etildi. Jumladan, “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari” dagilar bilan manzilli ishlash yo‘lga qo‘yildi. Ushbu tizim orqali 527 ming kishining bandligi ta‘minlandi. Ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni 2 barobarga, ya‘ni 1,2 mln. nafarga kengaydi. Ularni qo‘llab-quvvatlash maqsadida 2016 yilga nisbatan budjetdan 5 barobar ko‘p mablag‘ ajratildi. Quyidagi jadvalda “Temir daftar” ning statisyikasi berilgan:

O‘z-o‘zini band qilgan aholiga soliq imtiyozlarining berilishi, ko‘plab cheklovlarning bekor qilinishi natijasida 500 ming nafar insonning rasmiy bandligi ta‘minlandi. Dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari uchun 300 mlrd. so‘m imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratildi.

Mehnat munosabatlariga oid qonunchilik takomillashdi. Jumladan, 2021 yil 20 yanvardan kuchga kirgan “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi Qonun amaldagi 3 ta qonun, Prezidentning 12 ta farmon va qarorlarida hamda Vazirlar Mahkamasining bandlik va mehnat bozorini tartibga solish, tashqi mehnat migratsiyasi bilan bog‘liq masalalarga oid qabul qilgan 40 dan ziyod me‘yoriy hujjatlarida ko‘zda tutilgan huquqiy normalarni, tizimdagi so‘nggi islohotlarni, yangi moliyaviy mexanizmlarni o‘zida jamlagan.

“Aholi bandligi to‘g‘risida”gi Qonunda ishsiz va ish qidirayotgan shaxslarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish aholi bandligi sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Sababi, aksariyat ishsiz fuqarolar ma‘lum bir kasbga ega emasdi. Bu esa ularga ishga joylashishda qiyinchilik tug‘dirardi. Ularni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilib, kasb-hunarga o‘qitishga davlat buyurtmasi kabi masalalar qator moddalarda ochib berildi.

Ishsizlik nafaqasi va kasb-hunarga o‘qitishda to‘lanadigan stipendiya miqdori 3,5 barobarga oshirildi. Shu o‘rinda fikrimizni yana bir qator raqamlar bilan boyitsak. Zero, samara taqqoslarda yaqqol ko‘zga tashlanadi.

2018 yilda respublika bo'yicha kasb-hunarga o'qitilganlar soni bor yo'g'i 7 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2021 yilning shu davrigacha ular soni 70 mingtaga yetdi. Yil oxirigacha kasb-hunarga o'qitilganlar soni 150 mingtaga oshishi kutilmoqda.

Respublika aholi bandligi va mehnatni muhofaza qilish ilmiy markazi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, joriy yil yanvar holatiga mehnat resurslari soni 19,1 mln. kishini tashkil etmoqda (o'tgan yilga nisbatan 0,7 foizga yoki 135,5 ming kishiga oshgan). 13,2 mln. kishi iqtisodiyotning turli tarmoqlarida band. 1,6 mln. kishi ishga muhtoj. Ya'ni ishsizlik darajasi 11,1 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 16-30 yoshgacha bo'lganlar orasida 17,1 foizni, ayollar o'rtasida esa 14,7 foizni tashkil qilmoqda.

Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, xorijda vaqtinchalik mehnat qilayotganlar soni o'rtacha 1,7 mln. kishini tashkil etadi.

E'tiborlisi, o'tgan yillar ichida mehnat bozorida qator jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi, xususan, ish bilan band bo'lganlar soni 1,5 barobarga (*8,8 mln.dan 13,5 mln.gacha*), ish beruvchilar soni 4,5 barobar (*203,2 mingdan 928,9 minggacha*) oshdi.

Prezidentimizning 2017 yil 24 maydagi "O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan ishsizlar va band bo'lmagan aholi, birinchi navbatda, yoshlar, ayollar hamda nogironligi bor shaxslarni kasb-hunarga tayyorlash, qayta tayyorlash va ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha sifatli xizmatlar ko'rsatishni tashkillashtirish bo'yicha xarajatlarni moliyalashtirish, shuningdek, mehnat organlarining moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi.

Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 oktyabrdagi qarori asosida esa "O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasi tashkil qilindi. Jismoniy va yuridik shaxslarga "Yagona darcha" tamoyili asosida xizmatlar ko'rsatish boshlandi.

Davlatimiz rahbarining 2018 yil 5 martdagi qaroriga binoan xorijga ishlash uchun ketayotgan fuqarolarga imtiyozli tarif bo'yicha temiryo'l va aviachiptalar sotilishi joriy etildi.

Aholi bandligiga ko'maklashish markazlarida ro'yxatdan o'tgan ishsiz shaxslarni, ayniqsa, kam ta'minlangan oilalarda yashovchi xotin-qizlarni kasbga qayta o'qitishga sarflanadigan xarajatlarni moliyalashtirish uchun Bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan kasb-hunar ta'limi muassasalariga grantlar ajratilish mexanizmi, "Mikrokreditbank" ATB tomonidan Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan hunarmandchilik, kasanachilik hamda ayollar tadbirkorligini mikrokreditlash tizimi joriy etildi. Vazirlik va tizim tashkilotlarining tuzilmasi bozor iqtisodiyoti tamoyillaridan kelib chiqib takomillashtirildi.

Yaponiyaning "Fuji Inter Study" kompaniyasi bilan hamkorlikda "Ishga marhamat" monomarkazida "Yapon tili va kasbiy malaka" test markazi tashkil etildi. Ushbu testlarga tayyorlov kurslari yo'lga qo'yildi. BAAning "Tadbeer" rekruting markazi tomonidan bepul ingliz tiliga o'qitish yo'lga quyildi, kelgusida markaz Guliston shahridagi "Ishga marhamat" monomarkazida joylashtiriladi.

Rossiya Federatsiyasining Mehnat migrantlariga huquqiy ko'maklashish xalqaro assotsiatsiyasi va Payvandchilik nazorati milliy Agentligi bilan hamkorlikda Farg'ona shahrida payvandchilar maktabi faoliyati yo'lga qo'yildi. Xitoyning "Petrochina Zhuo-Hua" (Dalyan) Petrochemical Co. Ltd. kompaniyasi bilan hamkorlikda "Uzbek-China Professional Training Center" o'quv markazi tashkil qilindi, markazda bepul malaka oshirish o'quv kurslariga payvandchilik yo'nalishida

o'qituvchilar jalb qilindi [Mavluda XO'JAYEVA, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Mehnat va ijtimoiy masalalar qo'mitasi raisi, nutqi].

Korrupsiya (lotincha: *corruptō* — aynish, poraga sotilish) — mansabdor shaxsning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarni shaxsiy boyish maqsadlarida bevosita suiiste'mol qilishidan iborat amaliyot. Mansabdor shaxslarni sotib olish, ularning poraga sotilishi ham Korrupsiya deyiladi. Korrupsiya davlat apparati va parlament faoliyatida ayniqsa, avj oladi. Saylanadigan lavozimlarga nomzodlar saylov kampaniyasini o'tkazish harajatlarini ko'tarish Korrupsiya ko'rinishlaridan biridir (saylangan kishi turli imtiyozlar, yordam, xizmatlar ko'rsatib «o'z qarzini» qaytaradi). Aksariyat Korrupsiya lobbizm (monopoliyalarning qonunchilik organlari va amaldorlarga tazyiq o'tkazish bilan shug'ullanadigan muassasa va agentlari tizimi) bilan bog'langan. Xalqaro darajada 1970-yillarda Yaponiyaga samolyotlar sotishda kompaniya tomonidan oliy davlat amaldorlarini sotib olish bo'yicha „Lokxid ishi“ eng yirik Korrupsiya ko'rinishlariga misol bo'ladi. Porani xaspo'shlash uchun yirik bitishuvlarda ko'proq „xizmat haqi“ to'lash amaliyotidan foydalaniladi[2]

References:

1. Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2016. 7- бет
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. –Т.: Ўзбекистон, 2017.
4. Каримов И. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари, тараққиёт кафолатлари. –Т.: Ўзбекистон, 1997.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 1992; ...
6. Jo'raev N. O'zbekistonning yangi tarixi. Uchinchi kitob. Mustaqil O'zbekiston tarixi. – To'ldirilgan, qayta nashr. –Т.: G'afur G'ulom, 2009.
7. Shamsutdinov R. Mo'minov X. O'zbekiston tarixi. –Т.: Akademnashr, 2019.
8. Ўзбекистон мустақиллик йилларида. – Т.: Ўзбекистон, 1996.
9. O'zbekiston tarixi / R.H. Murtazayeva umumiy tahriri ostida. – Т.: Yangi asr avlodi, 2005